

O'ZBEK TURIZMNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI**Ramatov Murat Qalvayevich**

Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800104>

Annotatsiya: Jamiyatdagi aholi ma'lum bir qatlamining turizm sohasi va uning turlari, respublikada turizmning faoliyati, undagi islohotlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lish, shu sohaning rivoji va kishilar ma'naviyatini yuksaltirishda bir vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Turizm, turizm turlari, O'zbekistondagi turizm oqimi va undagi islohotlar, turizmdagi asosiy ko'rsatkichlar.

Turizm industriyasi O'zbekistonning iqtisodiy landshaftini shakllantirishda muhim rol o'ynab, mamlakatning boy madaniy merosi va tabiiy go'zalligiga kirish eshigini taklif etadi. Agar O'zbekistonning turizm sohasi inson bo'lganida, bularning barchasini o'sha zo'r bobo va buvijon ko'rgan bo'lardi. Ipak yo'li davriga borib taqaladigan boy tarixga ega O'zbekiston asrlar davomida sayohatchilarni o'z bag'riga olib keladi. Mahobatli qadimiy shaharlardan hayratlanarli arxitekturagacha, mamlakatning meros ob'ektlari tashrif buyuruvchilarni o'tgan davrga olib boradigan vaqt mashinasiga o'xshaydi.

O'zbekiston jasur tadqiqotchilar tomonidan kashf etilishini kutayotgan xazinaga o'xshaydi. Registon maydonidagi maftunkor Samarqand shahridan tortib, o'tmish ertaklariga to'la tarixiy Buxoro va jonli muzeydek his etuvchi maftunkor Xiva shahrigacha O'zbekistonda hayratlanarli joylar kam emas. Mamlakatning har bir go'shasi o'z hikoyasiga ega, bu esa har qanday sayohat ishqibozlari uchun tashrif buyurishi shart. O'zbekistondagi turizm shunchaki diqqatga sazovor joylarni tomosha qilishdan iborat emas; u ham iqtisodiyotning asosiy o'yinchisidir. Mamlakat yalpi ichki mahsuloti va ish o'rinlari yaratilishiga qo'shgan salmoqli hissasi bilan turizm sohasi iqtisodiy o'sishni jimgina boshqaradigan nomsiz qahramonga o'xshaydi. Ish bilan ta'minlash va turli sohalarni rivojlantirish orqali turizm O'zbekistonning iqtisodiy manzarasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Turizm faoliyatidan olinadigan daromad nafaqat mamlakat g'aznasini to'ldiribgina qolmay, balki mahalliy korxonalar va jamoalarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Turar joy, transport yoki esdalik sovg'alari orqali bo'ladimi, sayyohlar tomonidan sarflangan har bir dollar turli manfaatdor tomonlarga foyda keltiradigan to'lqinli effektga ega bo'lib, turizmni O'zbekiston uchun asosiy iqtisodiy hayotga aylantiradi.

O'zbekiston strategik rivojlanish rejalari va siyosati orqali rivojlanayotgan turizm sohasi uchun zamin yaratmoqda. Infratuzilmaga sarmoya kiritish, madaniy merosni targ'ib qilish va tashrif buyuruvchilar tajribasini oshirish orqali hukumat mamlakatdagi turizm kelajagini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan turizm dunyosida alohida ajralib turish muhim va O'zbekiston o'zini diqqat markaziga qo'yishdan tortinmaydi. Innovatsion reklama kampaniyalari va aqlli marketing harakatlari orqali mamlakat butun dunyodan sayyohlarni jalb qilmoqda. Ijtimoiy media ta'sir o'tkazuvchilardan tortib an'anaviy reklama kanallarigacha O'zbekiston o'zining noyob takliflari old va markaz bo'lishiga ishonch hosil qilmoqda va bu unutilmas tajribalarni izlayotgan sayohatchilar uchun eng yaxshi tanlovga aylantirmoqda. Katta sxemada hatto eng jozibali tosh ko'chalar ham mustahkam poydevorga muhtoj. O'zbekiston turizm sektori oldida turgan vazifalardan biri bu infratuzilmani uzluksiz rivojlantirish zaruratidir. Transport tarmoqlarini modernizatsiya qilishdan tortib, turar joy imkoniyatlarini yaxshilashgacha infratuzilmaga sarmoya kiritish O'zbekiston sayyohlar uchun eng yaxshi yo'nalish bo'lib qolishini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Turizm olamida rang-baranglik hayotning ziravoridir, O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Turistik takliflarni diversifikatsiya qilish va sayohatchilarning keng doirasini jalb qilish barqaror rivojlanishning kalitidir. Bundan tashqari, mavsumiy muammolarni boshqarish va yil davomida sayohatni rag'batlantirish sayyohlar kelishidagi tebranishlarni yumshatishga yordam beradi. Turli xillikni qabul qilish va mavsumiy tendentsiyalarni hisobga olgan holda, O'zbekiston turizm sohasida o'sish va muvaffaqiyat uchun yangi imkoniyatlarni ochib berishi mumkin.

Qadimiy Samarqand shahri yoki Nurota tog'larining sokin landshaftlari kabi diqqatga sazovor joylarni asrab-avaylash haqida gap ketganda, O'zbekiston o'zining ekologik mas'uliyatiga jiddiy yondashadi. Chiqindilarni boshqarish, yerdan barqaror foydalanish va biologik xilma-xillikni muhofaza qilishga qaratilgan tashabbuslar bilan mamlakat kelajak avlodlar ham o'zining tabiiy mo''jizalaridan hayratga tushishini ta'minlashga intilmoqda. Turizm nafaqat go'zal manzaralardan iborat; Bu, shuningdek, manzilni noyob qiladigan madaniyatlarning boy gobelenlari haqida. O'zbekiston mahalliy hamjamiyatlarni turizm faoliyatiga jalb etish va o'z merosini asrash muhimligini tan oladi. An'anaviy hunarmandchilikni targ'ib qiluvchi, mahalliy biznesni qo'llab-

quvvatlovchi va aholini turizm sohasiga jalb qiluvchi dasturlar orqali O'zbekiston o'zining madaniy merosi jonli va jonli bo'lib qolishini ta'minlamoqda.

O'zbekiston o'zining turizm sektorini rivojlantirish uchun sayohat industriyasidagi xalqaro o'yinchilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Xorijiy sayyohlik subyektlari bilan shartnomalar imzolash orqali mamlakat nafaqat tashrif buyuruvchilar uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda, balki sayyohlik takliflarini oshirish uchun ilg'or tajriba va tajriba almashmoqda. O'zbekiston alohida marvarid bo'lish bilan qanoatlanmaydi; jahon miqyosida porlashni istaydi. Jahon sayyohlik tarmoqlari va forumlarida faol ishtirok etib, mamlakat o'z qamrovini kengaytirmoqda, madaniyatlararo almashinuvni rag'batlantirmoqda va sohadagi so'nggi tendensiyalardan xabardor bo'lib bormoqda. Bu hamkorlik O'zbekistonni xaritaga eng yaxshi sayohat yo'nalishi sifatida kiritish uchun zarur.

Texnologiyalar bizning sayohat tajribamizni shakllantirayotgan dunyoda O'zbekiston zamonaviy sayyohlarga xizmat ko'rsatish uchun innovatsiyalarni o'zlashtirmoqda. Onlayn bron qilish platformalaridan tortib virtual sayohatlarga mamlakat sayyohlik xizmatlarining qulayligi va qulayligini oshirish uchun texnologiyadan foydalanmoqda. O'zbekiston texnologiyadan xabardor bo'lib, raqamli asrda sayohatchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirishga tayyorlanmoqda.

Turizm faqat diqqatga sazovor joylarni tomosha qilishdan iborat bo'lgan davrlar o'tib ketdi. O'zbekiston sayyohlik mahsulotlari va tajribasini diversifikatsiya qilish orqali dunyoqarashini kengaytirmoqda. Haqiqiy oshpazlik sayohatlari, Qizilqum cho'lidagi sarguzashtli ekspeditsiyalar yoki go'zal Farg'ona vodiysida sog'lomlashtirish maskanlari taklif qiladimi, mamlakat sayyohlarning keng doiradagi qiziqishlariga javob beradi. O'ziga xos va ta'sirchan tajribalarni taqdim etish orqali O'zbekiston o'zining turizm sektorida barqaror o'sishga tayyor.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda turizm va iqtisodiyot o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sir mamlakatning barqaror o'sish va global ishtirok etish salohiyatini ta'kidlaydi. Madaniy merosni asrab-avaylash, mas'uliyatli sayyohlik amaliyotini targ'ib qilish va xalqaro hamkorlikni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilayotgan O'zbekiston global turizm landshaftining nufuzli ishtirokchisiga aylanishga tayyor. Sektor rivojlanishda va o'zgaruvchan tendentsiyalarga moslashishda davom etar ekan, kelajakda o'zbek turizmining rivojlanishi va mamlakatning umumiy iqtisodiy farovonligiga salmoqli hissa qo'shishi uchun istiqbolli imkoniyatlar mavjud.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

References:

1. Sulaymonov, J. Abdurahmon ibn Xaldunning tamaddun taraqqiyoti haqidagi qarashlarida jamiyat tahlili/Academic Research in Educational Sciences, Vol. 2 Special Issue 1, 2021. 451-455 R.
2. Turizm sohasidagi qonunlar. www.Uzbekiston.travel
3. O'zbekiston Respublikasiga turistik maqsadlarga kelgan va ketgan shaxslar.25.01.2021. www.stat.uz